

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

КУРСАНТ ҚИЗЛАР ЎРТАСИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ТАРҒИБ ҚИЛИШНИНГ МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ

A.B.Abdumutalipov

Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi

Jangovar va jismoniy tayyorgarlik

kafedrasi o'qituvchisi

aabdumutalipov@mail.ru

Калит сўзлар: kursant qizlar, yengil atletika, sport, salomatlik, sog'lom turmush tarzi, epcillik, kuch mashqlari, jarohat turlari

АННОТАЦИЯ-: Sport turi bilan shug'ullangan har qanday kursant qizlar chiroyli qaddi-qomatga ega bo'lishadi va o'z kasbiy faoliyatida ham shaxsiy hayotida ham katta yutuqlarga erishadi. Sog'lom turmush tarziga amal qilgan kursant qizlar boshqa sport turi bilan faoliyatini olib borishda ham tez kirishib ketadilar.

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE AMONG CADET GIRLS

Key words: female cadets, athletics, sports, health, healthy lifestyle, agility, strength training, types of injuries.

Abstract: Any cadet girls engaged in Sports will have a beautiful figure and will achieve great success both in their professional activities and in their personal life. Cadet girls who follow a healthy lifestyle are also quick to enter when conducting activities with another sport.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ КУРСАНЦ

Ключевые слова: девушки-кадеты, легкая атлетика, спорт, здоровый образ жизни, ловкость, тренировки, виды травм

Аннотация: Курсантки которые занимаются спортом, будут иметь прекрасный рост и добьются больших успехов как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Девочки-кадеты, ведущие здоровый образ жизни, также быстро освоятся в занятиях другим видом спорта..

Жаҳонда COVID-19 коронавирус пандемиясининг юзага келиши дунё мамлакатлари қатори Ўзбекистонда ҳам аҳолининг соғлиғи, жисмонан саломатлиги, соғлом ҳаёт кечириш даражаси заиф эканлигини кўрсатди.

COVID-19 коронавирус инфекцияси аввало юрак-қон томир ва нафас олиш йўллари ҳамда семизлик (ортиқча вазн) касаллигига чалинган фуқароларимизнинг соғлиғига салбий таъсир кўрсатди. Натижада, бугунги пандемия орамиздан кўплаб фуқароларимизни бевақт дунёдан кўз юмишига сабаб бўлди.

Барчамиз бундан жиддий хулоса қилган ҳолда зарарли одатлардан воз кечиб, оммавий спорт билан доимий шуғулланиш, тўғри овқатланиш тамойилларига риоя қилиш, хусусан таркибида туз, қанд ва ёғ миқдори кўп бўлган ҳамда хамирли таом ва ширинликларни, нон маҳсулотларини меъеридан ортиқ истеъмол қилмасликни, бир сўз билан айтганда, соғлом турмуш тарзини кундалик ҳаётимизга айлантиришимиз зарур эканлигини бугунги даврнинг ўзи тақозо этмоқда.

Жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланиш ҳамда соғлом турмуш тарзи бўйича ҳаётий кўникмаларни шакллантириш орқали ҳар бир курсантлар ўртасида касалликка қарши кучли иммун тизими пайдо бўлишини таъминлаш, зарарли одатлардан воз кечиш, тўғри овқатланиш тамойилларига амал қилиш, тиклаш ва реабилитация ишлари ҳамда оммавий жисмоний фаоллик тадбирларини тизимли ва самарали ташкил қилиш, бу борада тегишли инфратузилма ва бошқа зарур шарт-шароитларни яратиш мақсадида:

1. Қуйидагилар Соғлом турмуш тарзини ҳаётга кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари этиб белгилансин:

-ҳар бир оила, маҳалла ва туман (шаҳар)да, мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ҳарбий ва ҳарбийлаштирилган олий таълим муассасаларида ҳамда куч ишлатувчи органларда бошқа ташкилотларда

жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан шуғулланишга шарт-шароитлар яратиш;

-оммавий спортни ривожлантириш бўйича оилалар, синфлар, меҳнат жамоалари ва ҳудудлар ўртасида спорт мусобақаларини мунтазам равишда ўтказиш;

-барча телеканаллар, шу жумладан хусусий телеканаллар эфирида ҳар куни уч марта (соат 7:00, 12:00 ва 17:00 да) нуфузли спорт мусобақалари ғолиб ва совриндорлари иштирокидаги 5 дақиқадан иборат оммавий бадантарбия машғулотларини узатиш;

-аёллар ва кексалар учун соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш бўйича «Соғлом турмуш тарзи» кўрсатувларини намойиш этиш;

Жисмоний саломатлик муаммолари ҳар қандай ёшда муҳим ва долзарбдир, шунинг учун ҳар қандай таълим муассасаси жисмоний соғлом болани тарбиялашни биринчи ўринга қуяди. Бунинг учун курсантларнинг биринчи курсидан бошлаб саломатликнинг дастлабки даражасини белгилайди. Биз дарҳол курсант қизларни соғлом турмуш тарзининг асосий тушунчалари билан тушунтириб машғулот мобайнида синдирилади.

Аваламбор курсан қизларни Жанговар ва жисмоний тайёргарлик фани орқали уларга жисмоний шайлик ва дарслик орқали қизиқтириб соғлом турмуштарзини кундалик ҳайётига олиб қролишимиз биз ўқитувчиларнинг хам фарзи хам қарзи ҳисобланади.

Шу жисмоний сифатлар ва соғлом турмуш тарзи аста секинлик билан курсантларнинг ҳайётига кириб келади. Бунинг учун кун тартибига ерталабки бадан тарбия ва жанговар дарсларнинг фаол равишда ўтилиши сезиларли равишда соғлом турмуш тарзини ривожлантириб беради.

Курсант қизлар, жанговар ва жисмоний тайёргарлик мутахассислари ва тиббиёт мутахассислари билан ҳамкорликда соғлом турмуш тарзини олиб бориш борасида тушунтириш ишлари мунтазам олиб борилади, ҳар куни пиёда сайр қилиш, кўпроқ масофаларни айланиб келиш соғлиқ учун нақадар

фойдали ва кўпгина касалликларни олдини олишда жуда катта самара бериши ҳақида тарғибот-ташвиқот ишлари олиб борилиши шарт ва зарур.

Президентимиз соғлиқни сақлаш тизимида маҳаллаларга бириктирилган умумий амалиёт шифокорлари малакасини ошириш ва патронаж хизматларини йўлга қўйишга катта аҳамият қаратиш кераклигини кўп бора таъкидлаганлар. Ўзбекистон аҳолисининг саломатлигини муҳофаза қилиш ва соғлом турмуш тарғибот ишларидан фуқаролар жуда мамнун эканлигичам мақоламнинг яққол исботидир.

Кун тартибини тузишда соғлом овқатланишнинг ҳам ўрни каттадир, соғлом овқатланиш инсоннинг ҳаёт фаолияти, меъёрий ўсиши ва ривожланишини таъминлайдиган, унинг саломатлигини мустаҳкамлайдиган ҳамда касалликларни олдини олишда ёрдам берадиган овқатланиш ҳисобланади. Соғлом турмуш тарзида соғлом овқатланиш бирданига кўп миқдорда овқатни истемол қилиш эмас, овқатни озукавий миқдорга бойлигини ҳисобга олиш керақдир. Овқатнинг таркибида минераллар, оксиллар, ёғларнинг етарли даражада булиши назарда тутилади. Хар бир модда талабанинг ва курсант қизларнинг салбий ёки ижобий ривожланишига таъсир курсатади. Ёғларнинг ва углеводнинг кўп миқдорда истемол қилиниши ортиқча вазннинг ортишига олиб келади. Оксиллар тана мушакларининг ўсишига, ва жарохатланган жойнинг тез битишига ижобий таъсир курсатади. Витаминлар одам организмида энг керакли модда ҳисобланиб унинг ҳаётида энергия (куват) манбаи булиб хизмат қилади. Курсант қизлар ва Олий таълим муассасалари талабаларида соғлом турмуш тарзини ривожлантиришда туғри овқатланиш тартибига риоя қилиш керақ бўлади. Кун давомида 3 ёки 4 маҳал овқатланиш меъёрий таркибга киритилган. Агарда курсант қизлар ва талабанинг соғлигида нуқсон бўлса организмнинг ички захираларини тикланиши учун 6 ёки 7 маҳал кам-кам ва тез-тез овқатланиш керақ бўлади. Асосан овқатланиш жараёнида овқатнинг туғри вақтда истемол қилиш ҳам зарурдир. Эрталабки нонушта, тушлик,

кечки овқатларни истемол қилишда 1 соат нормал вақт берилганда тез эмас секинрок, ҳар бир овқат лукмасини камида 15-20 мартаба чайнаб истемол қилиш тавсия қилинади. Манашу тартибда овқат истемол қилинса ҳеч қандай ошқозон-ичак касалликлари келиб чиқмайди.

Маълумки, жамиятимизда инсон саломатлиги, жисмоний баркамоллиги, соғлом турмуш тарзи маданиятига эгаллиги ўта муҳим ижтимоий қадрият ҳисобланади. Миллат саломатлигини таъминлаш, халқ генофондини бекаму-кўст сақлаш соғлом турмуш тарзи туфайлигина етарлича ижобий тарзда ҳал этилади. Бу эса, жамиятнинг барча ижтимоий институтлари; оила, ўқув-тарбия масканлари, маҳалла ҳамда мустақил таълим олдига жамиятимиз фуқароларига соғлом турмуш тарзи мазмуни ва моҳиятини англашиш, курсант қизларни ва ёшларни сергак ва билимдон, баркамол шахс қилиб тарбиялаш масаласини кўндаланг қилиб кўяди.

Соғлом турмуш тарзи (СТТ) - бу фаол меҳнат, ижод оғушида яшаш, кучли жисмоний ва руҳий юкларни, ўта хавфли ва зарарли таъсир кўрсатувчи омилларни енгил кўтара оладиган ҳар томонлама тараққий этган курсант қизларни шаклланиш жараёнидир.

Соғлом турмуш тарзи — курсант қизларнинг ва инсоннинг кун тартибига риоя этиши, фаол ҳаракат асосида организмни чиниқтириши, спорт билан шуғулланиши, тўла ва сифатли овқатланиши, гигиеник қоидаларга амал қилиши, зарарли одатлардан ўзни тута билишидир, дейди у. Серҳаракатлилик организмни табиий равишда рағбатлантириб туради. Шунинг учун серғайрат, тиниб-тинчимайдиган курсант қизлар доимо тетик, бардам, кексайганларида ҳам бақувват ва шижоатли бўлади.

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки курсант қизларнинг соғлом турмуш тарзига қизиқтиришда ва кунтартибига тўлиқ жорий этишда, курсант боллар билан бирхилда емаслиги моммо бўлиб хизмат қилмоқда ва буни ечимлари курсант қизларни кунтартибидан ташқари шахсий вақтда спорт залида

алохида амалий жанговар ва жисмоний тарбия дарс машғулоти йўлга қўйилишини тавсия етман.

Фойдаланилган адабиётлар

[1].Барно Одилова Аҳолининг соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллигини ошириш маркази директори.-

[2].Мухторжон Етмишбоев. Спорт соҳасидаги шартномавий муносабатларни фуқаролик-ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишни такомиллаштириш. Общество и инновации журнал. Т.2022. С.343-347.

[3]. Формирование здорового образа жизни у курсантов вузов силовых структур средствами физической культуры. Учебное пособие. 2015 г.

[4]. Здоровье и физическая культура студента. В.А.Бораненко. Учебное пособие. 2003 г.

[5]. А.Г. Мирзакулов “Жисмоний тарбия ва спорт” 2023 йил.